

Determinantes da Probabilidade de Pagamento de Dividendos nas Empresas Brasileiras

Determinants of the Probability of Dividend Payments in Brazilian Companies

Lucas Eduardo Nogueira Câmbara Lourenço¹
Tâmara Leal Riveres²
Juliano Lima Pinheiro³

285

Resumo: A política de dividendos permanece como um dos temas mais relevantes em finanças corporativas, em razão de seus efeitos sobre sinalização, assimetria informacional, estrutura de capital e expectativas dos acionistas. Diante da necessidade de compreender como fatores econômicos e conjunturais influenciam as decisões de *payout* no Brasil, este estudo investigou as determinantes da probabilidade de pagamento de dividendos das empresas listadas na B3 entre 2012 e 2024. Utilizou-se um modelo Logit em painel para avaliar o efeito das variáveis econômico-financeiras na decisão de distribuição, considerando rentabilidade, tamanho, custo de capital, alavancagem e períodos de crise econômica. Os resultados evidenciaram que maior rentabilidade e maior porte aumentam significativamente a probabilidade de pagamento de dividendos, enquanto custo de capital mais elevado e maior alavancagem reduzem essa probabilidade. O estudo contribui para a literatura ao oferecer evidências atualizadas sobre as determinantes da política de dividendos no contexto brasileiro, ampliando a compreensão teórica e empírica sobre os fatores que moldam essas decisões corporativas.

Palavras-chave: Dividendos; Políticas de *payout*; determinantes

Abstract: The dividend policy remains one of the most relevant topics in corporate finance due to its effects on signaling, information asymmetry, capital structure, and shareholder expectations. Given the need to understand how economic and environmental factors influence payout decisions in Brazil, this study investigated the determinants of the likelihood of dividend payment among companies listed on B3 between 2012 and 2024. A panel Logit model was used to verify the effect of financial variables on payout decisions, considering profitability, size, cost of capital, leverage, and periods of economic crisis. The results show that higher profitability and larger firm size significantly increase the probability of paying dividends,

¹ Doutorando em ciências contábeis pela UFMG. E-mail: lucascampara300@icloud.com

² Universidade Federal de Minas Gerais –E-mail: tamara.riveres@gmail.com

³ Professor titular do departamento de ciências contábeis da UFMG. E-mail: jlp@gold.com.br

Recebido em: 12 /02/2026

Aprovado em: 25/05/2026

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

while a higher cost of capital and greater leverage reduce this probability. The study contributes to the literature by providing updated evidence on the determinants of dividend policy in the Brazilian context, broadening the theoretical and empirical understanding of the factors that shape these corporate decisions.

Keywords: Dividends, payout policies, determinants

1. Introdução

A política de dividendo das firmas é ainda uma das principais discussões em finanças corporativas devido aos seus efeitos nas expectativas e interesses dos acionistas. Nesse contexto, a literatura clássica evidencia diversas perspectivas que tentaram analisar as motivações e variáveis que afetam as políticas de distribuição de lucros das empresas. Os autores Modigliani & Miller (1961) demonstraram matematicamente que a política de dividendos não altera o valor da firma em mercados perfeitos, no entanto, pesquisas posteriores apontam para o pagamento de dividendos como mecanismos de sinalização utilizados pela gestão das empresas visando redução da assimetria informacional e da incerteza, o que, em última instância pode afetar positivamente as perspectivas futuras sobre a empresa (LINTER, 1956; GORDON, 1963; MILLER & ROCK, 1985; AHARONY & SWARY, 1980; JOHN & WILLIAMS, 1985)

Essa credibilidade nas avaliações da firma após o pagamento de dividendos ocorre, pois, as políticas de *payout* (distribuição de lucros) envolvem a necessidade de elevados excedentes de caixa, portanto, somente firmas com boa saúde financeira possuem condições e caixa para realizarem essa sinalização ao mercado (RONEN & YAARI, 2008). Ademais, outros autores demonstram que a política de *payout* também é influenciada pelo tamanho e ciclo de vida das organizações, pois firmas já consolidadas possuem menos oportunidades de crescimento e maior geração de caixa para cobrir suas necessidades de investimentos, enquanto empresas de menor porte possuem maiores oportunidades de investimentos e necessidades de reter lucros (DEANGELO et al., 2006; DENIS & OSOBOV, 2008; FAMA & FRENCH, 2001). Além disso, estudos apontam para a relevância da estrutura e custo de capital nas decisões de dividendos das firmas, haja vista que quanto maior o endividamento corporativo, maiores as restrições da empresa, inclusive em suas políticas de *payout*, o que implica em maiores conflitos de agência, e conseqüentemente, maiores custos de capital para firmas não pagadoras (AL-KAYED, 2017; ARHINFUL et al. 2024; ENOW, 2023; JENSEN & MECKLING, 1976; ROSS, 1973). Outrossim, cenários macroeconômicos adversos, como crises, com potencial de influenciar

tanto na capacidade quanto na necessidade de sinalização pelas empresas, podem tornar as firmas mais ou menos propensas a pagarem dividendos (ALI, 2022).

Nesse contexto, torna-se fundamental analisar as determinantes na probabilidade de pagamento de dividendos das firmas brasileiras, além de avaliar os efeitos de períodos recessivos como a crise do COVID e a crise de 2015-2016 nas decisões de *payout* dessas empresas. Apesar dos avanços nas discussões acerca da relevância dos dividendos e suas determinantes na literatura internacional, ainda é necessário investigar e analisar quais variáveis financeiras e conjunturais no mercado brasileiro afetam as políticas de *payout* companhias listadas na B3. Nesse sentido, o presente estudo busca responder o seguinte problema de pesquisa: **Quais são os principais determinantes que afetam a probabilidade de pagamento de dividendos nas empresas brasileiras?** O objetivo geral do estudo foi analisar de que forma as variáveis econômico-financeiras utilizadas no estudo afetam a probabilidade das companhias listadas na B3 pagarem dividendos ou não. Para tanto, o objetivo geral foi subdividido em três objetivos específicos:

- Analisar de que forma a rentabilidade e o tamanho das empresas afetam a probabilidade de pagamento de dividendos
- Avaliar como o custo de capital e a alavancagem exercem influência na probabilidade de pagamento de dividendos
- Investigar se crises econômicas exercem efeitos na probabilidade de pagamento de dividendos das firmas

Para cumprir com esses objetivos e responder o problema de pesquisa proposto foi utilizada uma regressão logística, que permitiu que a variável de interesse, *dummy* dividendos, assumisse 1 (um) na presença de pagamento de dividendos no período, e 0 (zero) caso contrário, possibilitando então a análise das determinantes que afetam essa probabilidade de pagamento de dividendos. Os resultados permitiram verificar pela significância das variáveis ROA e tamanho que, o tamanho das empresas e sua rentabilidade afetam positivamente a probabilidade de pagamento de dividendos. Outrossim, as variáveis WACC e alavancagem permitiram analisar que o custo de capital e o nível de endividamento das empresas exercem efeitos negativos na probabilidade de pagamento de dividendos. A variável *dummy* crise não foi estatisticamente significativa, portanto, pelo modelo de regressão logística estimado não foi possível avaliar os efeitos de crises econômicas na probabilidade de pagamento de dividendos pelas empresas listadas na B3.

2. Referencial Teórico

2.1 Política de Dividendos

A política de dividendos constitui um dos temas centrais em Finanças, especialmente por envolver a forma como as empresas distribuem resultados aos acionistas e revelam informações ao mercado. As discussões sobre a relevância da política de dividendos têm suas bases nos modelos clássicos, que oferecem interpretações distintas sobre a forma como o mercado precifica distribuições de resultados. No paradigma dos mercados de capitais perfeitamente eficientes, Modigliani & Miller (1961) propuseram a Teoria da Irrelevância dos Dividendos, segundo a qual a política de *payout* não altera o valor da firma, determinado exclusivamente pela capacidade de geração de caixa e pelo risco dos ativos.

Em contraposição, a Teoria do Pássaro na Mão, formulada por Lintner (1956) e Gordon (1963), defende que dividendos são preferidos a lucros futuros incertos, uma vez que reduzem a percepção de risco e, conseqüentemente, a taxa de desconto exigida pelos acionistas, implicando maior valorização da empresa. Nesse contexto, uma das explicações mais influentes para a relevância dos dividendos surge com a teoria da sinalização de Miller e Rock (1985) segundo a qual, em ambientes de assimetria de informação, gestores utilizam o pagamento de dividendos como um sinal crível da robustez dos fluxos de caixa futuros.

Evidências posteriores reforçam esse argumento. Bhattacharya (1979) demonstra que dividendos podem atuar como um mecanismo de separação entre firmas de alta e baixa qualidade, enquanto John e Williams (1985) ampliam o modelo ao mostrar que distribuições elevadas reduzem incertezas percebidas pelos investidores, afetando o custo de capital da firma. Em paralelo, estudos empíricos, como Aharony e Swary (1980), mostram que anúncios de dividendos produzem retornos anormais positivos, consistentes com o efeito sinalizador previsto pela teoria. Esses autores estabeleceram a base para compreender dividendos como instrumentos de transmissão de informação em mercados imperfeitos.

No entanto, nas últimas décadas, a literatura avançou ao incorporar novas perspectivas, especialmente relacionadas à governança corporativa, ciclo de vida organizacional e restrições financeiras. Trabalhos recentes evidenciam que a capacidade de utilizar dividendos como sinal depende da qualidade das práticas de governança e da mitigação de conflitos de agência (LA PORTA et al., 2000; BROCKMAN, HOWE & MORTAL, 2008). Além disso, pesquisas contemporâneas mostram que a maturidade das firmas influencia fortemente sua propensão a distribuir dividendos (DEANGELO et al., 2006; FAMA & FRENCH, 2001; GRULLON, MICHAELY & SWAMINATHAN, 2002), enquanto restrições financeiras moldam a

persistência e a estabilidade desses pagamentos (FARRE-MENSA, MICHAELY & SCHMALZ, 2014).

Diante desse desenvolvimento teórico e empírico, observa-se que a decisão de distribuir dividendos é resultado de uma combinação complexa entre elementos clássicos como sinalização, assimetria informacional e preferências dos investidores e fatores contemporâneos, como governança corporativa, ciclo de vida, restrições financeiras, estrutura de propriedade e práticas alternativas de distribuição de caixa. A compreensão integrada desses elementos conduz à necessidade de explorar, de forma mais detalhada, os determinantes que influenciam a política de dividendos adotada pelas empresas.

2.2 Determinantes do pagamento de dividendos nas firmas

Uma variável importante ao se analisar a propensão a pagamento de dividendos das firmas é o seu tamanho, haja vista que as empresas mais propensas são normalmente rentáveis e de grande porte, com excedente de geração de caixa para cobrir com suas despesas, enquanto empresas menores ou novas tendem a possuir maiores oportunidades crescimento e investimento que demandam a retenção de recursos (FAMA & FRENCH, 2001). Ao avaliar empresas pagadoras de dividendos Fama e French (2001) argumentam que essas firmas apresentam maior rentabilidade ao comparar com empresas não pagadoras. Nesse contexto Denis e Osobov (2008) analisaram a política de *payout* em empresas do Japão, Canada, Alemanha, EUA, Reino Unido e França, e, também constataram que o tamanho e a lucratividade estão positivamente relacionados a propensão de pagamento de dividendos.

Conforme as pesquisas empíricas demonstram, o pagamento de dividendos é uma forma eficaz de transferir riquezas da firma aos acionistas em cenários onde não existem projetos de investimentos mais atrativos, evitando assim excedentes de caixa que podem gerar conflitos de interesse e custos de agência entre a administração e os investidores devido à má destinação dos recursos pela empresa (MATOS, 2001). Nessa perspectiva DeAngelo et al. (2006) argumentam que algumas empresas de grande porte, na ocasião de não pagarem dividendos, ficariam com excessos de caixa expressivos o que novamente as tornam mais propensas a manterem políticas de *payout* ativas, enquanto negócios em fases iniciais, que dependem de recursos externos e injeção de capital, são menos propensas a pagarem dividendos. É perceptível que o pagamento de dividendos é um instrumento que passa credibilidade devido aos altos custos e excedentes de caixa necessários para arcar com essa distribuição de lucros,

portanto, somente empresas com boa saúde financeira conseguem utilizar políticas de *payout* como forma de sinalização ao mercado (RONEN & YAARI, 2008).

H1: O tamanho e a rentabilidade das empresas estão positivamente relacionados a probabilidade de pagamento de dividendos

Ao avaliar as variáveis que explicam o pagamento de dividendos é também pertinente considerar a estrutura e custo de capital adotados pela firma e de que forma essa estrutura se alinha com a formulação da política de *payout* dessa empresa, haja vista que a distribuição de dividendos é influenciada pelo adequado gerenciamento da alavancagem (ARHINFUL et al., 2024). Diversas pesquisas apontam para uma relação entre essas variáveis, demonstrando que maiores níveis de alavancagem podem desincentivar a distribuição de lucros aos acionistas (AL-KAYED, 2017; ENOW, 2023). Conforme sugerido pela teoria da agência, há potencial conflito de interesses entre acionistas e credores à medida que o nível de alavancagem da firma aumenta, pois, mais endividamento pode comprometer a solvência e capacidade de pagamento do negócio, fazendo com que alguns credores imponham cláusulas que reduzem o comportamento oportunista dessas entidades, inclusive no que tange o pagamento de dividendos, evitando assim que as empresas usem recursos de credores para transferir aos acionistas (JENSEN & MECKLING, 1976; ROSS, 1973).

Também nesse contexto, algumas evidências empíricas sugerem que empresas com elevados custos de capital são mais propensas a reterem lucros para financiar seu crescimento e não pagar dividendos, pois os gestores compreendem que quando esse custo é elevado as expectativas dos investidores sobre os retornos dos investimentos dessa firma são também elevados (ARHINFUL et al., 2024). Nesse sentido, John e Williams (1985) demonstraram que altos níveis de distribuição de dividendos reduz os riscos e as incertezas futuras em relação a firma, o que em última instância reduz os conflitos de interesses, e pode afetar o custo de capital da firma.

H2: O custo de capital e a alavancagem da empresa estão negativamente relacionados a probabilidade de pagamento de dividendos

Ademais, alguns autores demonstram que situações macroeconômicas adversas, como crises, que geram incerteza com relação aos retornos das empresas, também são apontados na literatura como fatores que exercem efeitos na probabilidade dessas firmas manterem suas políticas de *payout* e distribuição de dividendos para os acionistas (ALI, 2022). A luz da teoria da assimetria informacional e da sinalização, evidências demonstram que os dividendos servem como instrumento para sinalização e comunicação com os investidores, com o intuito de reduzir

a assimetria informacional e demonstrar boas perspectivas futuras sobre os resultados da empresa, o que se aplica em contextos adversos (MILLER & ROCK, 1985; AHARONY & SWARY, 1980). Nesse cenário Ali (2022) avaliou o comportamento das firmas brasileiras durante a COVID-19 e verificou um aumento no pagamento de dividendos dessas empresas durante o período de recessão econômica.

H3: Crises econômicas estão positivamente relacionados a probabilidade de pagamento de dividendos nas empresas

3. Metodologia

Neste estudo, buscou-se identificar quais as variáveis determinantes na probabilidade de as empresas brasileiras distribuírem dividendos ao longo do período analisado. A amostra inicial foi composta por informações da base REFINITIV das empresas listadas na B3, compreendendo o período de 2012 a 2024. Todas as empresas de capital aberto foram incluídas na base com exceção das empresas com dados faltantes, o que resultou na remoção de 491 observações. Dessa forma, a amostra final foi composta por 312 empresas e 3.643 observações no total. Dentro da amostra os anos de 2015 e 2016, bem como 2020 e 2021 foram considerados como anos de crise para a construção da variável *dummy* crise, utilizada posteriormente para avaliar o efeito de crises econômicas na probabilidade de pagamento de dividendos pelas firmas.

Foram coletadas informações referentes à ocorrência ou não de pagamento de dividendos nas firmas ao longo dos anos e, também, variáveis apontadas pela literatura como determinantes da probabilidade de pagamento de dividendos pelas firmas ou não, como por exemplo o desempenho financeiro da empresa (ROA), tamanho, alavancagem, custo de capital (WACC e CAPM), fluxo de caixa operacional livre (CFO), despesas com investimentos (CAPEX) etc. Esses dados foram estruturados em painel e analisados por meio da regressão logística, permitindo avaliar a probabilidade de ocorrência ou não do pagamento de dividendos a partir das variáveis de controle propostas. A técnica estatística empregada será o Logit pois é apropriada para situações em que a variável dependente é qualitativa e assume apenas duas categorias, neste caso: A existência ou não do pagamento de dividendos.

Os regressores utilizados no modelo de regressão logística proposto mostram, em caso de significância estatística, a alteração da probabilidade de ocorrência da variável categórica estudada (WOOLDRIDGE, 2010). A das alterações de probabilidade provocada pelos regressores do modelo de regressão logística é mensurada a partir dos efeitos marginais apresentados pela da regressão logística (WOOLDRIDGE, 2010).

O ajuste do modelo de regressão logística é feito por meio de testes de validação específicos inerentes as pressuposições dessa abordagem econométrica. A significância global do modelo Logit é verificada por meio do teste LR o qual, em sua hipótese nula, pressupõe a insignificância global do modelo estimado (GRENE, 2003).

A proporção de classificações corretas apresentadas pelo modelo Logit, para cada categoria da variável qualitativa estudada, é mensurada por meio da matriz de classificações apresentada pelo modelo estimado. A sensibilidade refere-se à proporção de classificações corretas inerente a categoria classificada como 1 (um) da variável categórica dependente. Diferentemente, a especificidade está ligada a proporção de acertos pelo modelo em relação a categorização classificada como 0 (zero) pela variável dependente. Nesse sentido, a matriz de classificações mostra os percentuais de classificações corretas feitas pelo modelo Logit (GRENE, 2003).

A curva ROC (*Receiver Operating Characteristic*) define-se como uma medida de ajuste do modelo de regressão Logística sendo sua área uma medida de adequabilidade do modelo proposto. Nesse contexto, quanto mais próximos do valor 1 (um) for a área da curva ROC tem-se um melhor ajuste do modelo de regressão Logística proposto (WOOLDRIDGE, 2010).

A variação no tempo e no espaço inerente aos dados em analisados neste estudo, determina a verificação da necessidade de utilização da regressão Logística em Painel. A regressão Logística em Painel apresenta três abordagens possíveis para a estimação dos parâmetros do modelo Logit proposto: Logit *Pooled*, Efeitos Fixos e Efeitos Aleatórios (GRENE, 2003). Nesse sentido, o teste LR para Rho é utilizado para a verificação da possibilidade de utilização do painel (WOOLDRIDGE, 2010). A hipótese nula do teste LR para Rho assume a não adequação da utilização do Logit Painel para a estimação dos parâmetros do modelo proposto (GRENE, 2003).

A verificação da viabilidade entre as abordagens Efeitos Fixos ou Efeitos Aleatórios é avaliada através do teste de Hausman o qual, em sua hipótese nula, pressupõe a viabilidade da abordagem de Efeitos Aleatórios para a correta estimação dos parâmetros do modelo (WOOLDRIDGE, 2010).

No presente estudo, o modelo de regressão logística em painel proposto para responder aos objetivos da pesquisa é apresentado a seguir:

$$\begin{aligned}
 \text{Dummydiv}_i &= \beta_0 + \beta_1 \text{WACC}_{it} + \beta_2 \text{CAPEX}_{it} + \beta_3 \text{CAPM}_{it} + \beta_4 \text{CFO}_{it} + \beta_5 \text{ROA}_{it} + \beta_6 \text{ALAV}_{it} + \beta_7 \text{TAM}_{it} + \beta_8 \text{CR} \\
 \text{ESC}_{it} &+ \beta_{10} \text{CRISE}_i + v_{it} + u_i \\
 \text{Dummydiv}_i &= \beta_0 + \beta_1 \text{WACC}_{it} + \beta_2 \text{CAPEX}_{it} + \beta_3 \text{CAPM}_{it} + \beta_4 \text{CFO}_{it} + \beta_5 \text{RO} \\
 \text{A}_{it} &+ \beta_6 \text{ALAV}_{it} + \beta_7 \text{TAM}_{it} + \beta_8 \text{CRESC}_{it} + \beta_{10} \text{CRISE}_i + v_{it} + u_i
 \end{aligned}$$

em que:

Dummydiv_i : variável *dummy* que assume 1 (um) em caso de existência de distribuição de dividendos e 0 (zero) caso contrário;

WACC: Custo médio ponderado de capital

CAPEX: Custos com investimento em capital fixo

CFO: Fluxo de caixa operacional livre

ROA: retorno sobre o total de ativos;

ALAV: alavancagem;

TAM: logaritmo do total de ativos;

CRISE: variável *dummy* que recebe 1 (um) caso o período seja de crise e 0 (zero) caso contrário;

v_{it} : termo de erro do modelo; e

u_i : heterogeneidade não observada.

A seguir no quadro 1 é apresentada a descrição das variáveis utilizadas no estudo apontadas pela literatura internacional, bem como os efeitos esperados dessas variáveis na probabilidade de pagamento ou não de dividendos pelas empresas brasileiras listadas na B3

Quadro 1: Descrição das variáveis

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	SINAL ESPERADO	LITERATURA
DIVIDENDOS	<i>Dummy</i> dividendo (variável de interesse que assume 1 para pagamento de dividendo no período e 0 caso contrário)	Y	
WACC	Custo médio ponderado de capital	-	Arhinful et al. (2024); John e Williams (1985)
CAPM	Custo de capital próprio	-	Arhinful et al., (2024); John e Williams (1985)
CAPEX	Despesas com investimentos	-	Fama e French (2001)
CFO	Fluxo de caixa operacional livre	+	Fama e French (2001)
Tamanho	Total de ativos da firma	+	Denis e Osobov (2008); Fama e French (2001)
ROA	Retorno sobre o ativo (medida de rentabilidade da firma)	+	Denis e Osobov (2008); Fama e French (2001)
CRISE	<i>Dummy</i> crise (assume 1 para períodos de crise e 0 caso contrário)	+	Ali (2022); Miller e Rock (1985)

Alavancagem	Endividamento geral da firma	-	Arhinful et al.(2024); Enow (2023); Al-Kayed (2017); Jensen e Meckling (2008)
--------------------	------------------------------	---	---

Fonte: Elaborado pelos autores

4. Resultados

4.1 Estatísticas descritivas das variáveis amostradas

A seguir, na tabela 1, são apresentadas as estatísticas descritivas das variáveis que integram a pesquisa.

Tabela 1: Estatísticas descritivas segregadas pela presença ou não de distribuição de dividendos

AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS							
ESTATÍSTICAS	WACC	CAPM	CAPEX	CFO	ROA	ALV	TAM
Mediana	0,0742	0,06973	0,0549	0,0271	-0,0084	0,3283	19,50
Média	0,0868	0,0930	0,0616	0,0092	-0,0837	0,4059	19,28
Desvio	0,0461	0,2063	0,0557	0,1802	0,5330	0,4041	1,9563
Mínimo	-0,0169	-0,4645	-0,1898	-2,4364	-14,60	0,0000	9,5241
Máximo	0,2378	0,6029	0,2313	0,3154	0,3969	2,0018	24,45
Coeficiente de variação	53,09%	22,18%	90,38%	1949,12%	637,04%	99,56%	10,15%
Total	786	786	200	1152	1152	1152	1152
PRESEÇA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS							
ESTATÍSTICAS	WACC	CAPM	CAPEX	CFO	ROA	ALV	TAM
Mediana	0,0742	0,0762	0,0495	0,0671	0,0472	0,2898	20,80
Média	0,0857	0,0875	0,0570	0,0690	0,0491	0,2881	20,73
Desvio	0,0410	0,1643	0,0442	0,0865	0,0873	0,1824	1,7718
Mínimo	0,0161	-0,3910	-0,1137	-0,4784	-1,3533	0,0000	11,7051
Máximo	0,2378	0,6029	0,2313	0,3154	0,3969	1,6116	24,45
Coeficiente de variação	47,83%	187,64%	77,50%	125,38%	177,83%	63,31%	8,55%
Total	1379	1379	725	1655	1653	1653	1653
TESTE DE DIFERENÇAS DE MEDIAS DE MANN-WHITNEY							
Estatística Z	-20,17***	-0,46	1,33	-14,27***	-20,17***	5,45***	-18,88***
TOTAL AMOSTRAL							
ESTATÍSTICAS	WACC	CAPM	CAPEX	CFO	ROA	ALV	TAM
Mediana	0,0742	0,0739	0,0505	0,0510	0,0299	0,3043	20,22
Média	0,0861	0,0895	0,0580	0,0445	-0,0054	0,3365	20,13
Desvio	0,0429	0,1806	0,0469	0,1364	0,3541	0,30002	1,9813
Mínimo	-0,0169	-0,4645	-0,1898	-2,4364	-14,60	0,0000	9,5241
Máximo	0,2378	0,6029	0,2313	0,3154	0,3969	2,0018	24,45
Coeficiente de variação	49,82%	201,75%	80,88%	306,53%	6509,10%	89,15%	09,84%
Total	2165	2165	925	2807	2805	2805	2805

Nota: Significâncias consideradas *** 1%; ** 5%; *10%.

A observação da tabela 1 permite verificar acentuados valores de variabilidade em relação à média (a exceção da variável TAM a qual se encontra logaritmizada) o que sinaliza a presença de heterogeneidade dos dados que integram a amostra estuda.

A partir do teste de diferenças de médias de Mann-Whitney, é possível verificar que as empresas que distribuem dividendos apresentam maiores valores CAPM, CFO, ROA e TAM. Como sugerem os autores Fama e French (2001) e Denis e Osoboy (2008). Diferentemente das empresas não pagadoras de dividendos as quais evidenciam maiores valores de WACC, CAPEX e ALAV, também de encontro a evidências empíricas que sugerem maiores níveis de alavancagem, custo de capital e custos com investimentos em empresas não pagadoras de dividendos (Arhinful et al., 2024; Enow, 2023); Al-Kayed, 2017).

4.2 Modelagem econométrica – Modelo Logit painel

A tabela 2, mostrada a seguir, reúne as estimativas dos modelos logit Pooled e logit Efeitos Aleatórios aplicados aos dados analisados. No modelo logit Pooled adotado, observa-se significância global a partir do teste LR, o qual rejeita a hipótese nula de que os parâmetros do modelo são estatisticamente irrelevantes. O valor definido como ponto de corte (*cutoff*) foi de 0,59. O teste de Goodness indica que o modelo proposto não apresenta um ajuste adequado, enquanto a curva ROC revela uma área de 80,76%. Além disso, os valores de sensibilidade e especificidade do modelo logit Pooled correspondem a 94,96% e 36,67%, respectivamente.

No geral, o desempenho do modelo, medido pelo ajuste global, e igual a 82,40%. A adequação do modelo logit com Efeitos Fixos é verificada por meio do teste LR aplicado à estatística Rho, o qual indica a relevância da estrutura em painel para a modelagem dos dados. A definição entre o uso de Efeitos Fixos ou Efeitos Aleatórios é obtida pelo teste de Hausman, cujo resultado não rejeita a hipótese nula que sustenta a aplicação do modelo logit Efeitos Aleatórios. Por fim, o teste LR de significância global do modelo logit Efeitos Aleatório mostra significância global do modelo proposto, visto que a hipótese nula de inexistência de significância global é rejeitada.

Tabela 2: Modelo Logit para dados em painel proposto no estudo.

MODELO DE REGRESSÃO LOGÍSTICA						
REGRESSORES	LOGIT POOLED				LOGIT EFEITOS ALEATÓRIOS	
Dummydiv	Coefficiente	P-valor	Efeito Marginal	P-valor	Coefficiente	P-valor
WACC	-8,5875***	0,0010	-1,2323***	0,0010	-9,5591***	0,0300
CAPEX	-1,9062	0,4020	-0,2735	0,4020	3,4267	0,4510
CAPM	-0,4630	0,4190	-0,0664	0,4190	-0,6804	0,3940

CFO	1,9421	0,1200	0,2787	0,1170	1,5904	0,4570
ROA	9,7657***	0,0000	1,4014***	0,0000	11,0268***	0,0000
ALV	-2,7312***	0,0000	-0,3919***	0,0000	-5,8292***	0,0000
TAM	0,3789***	0,0000	0,0544***	0,0000	0,8980***	0,0000
CRISE	-0,1699	0,4400	-0,0247	0,4460	0,0184	0,9550
CONSTANTE	-4,9866***	0,0040	-	-	-14,0643***	0,0020

ESTATÍSTICAS DE VALIDAÇÃO DA REGRESSÃO LOGÍSTICA PROPOSTA

Número de Observações	835	835
Número de grupos	-	158
R ² de McFadden	21,07%	-
Sensibilidade (cutoff 0,59)	94,96%	-
Especificidade (cutoff 0,59)	36,67%	-
Ajuste geral do modelo	82,40%	-
Area under ROC curve	80,76%	-
Teste de Goodness	6706,67***	-
Teste de Hausman	-	6,47
Teste LR para Rho	-	144,41***
Teste LR	183,40***	53,12***

Nota: Significâncias consideradas *** 1%; ** 5%; *10%.

A observação da tabela 2 permite inferir que as companhias brasileiras listadas na B3 demonstraram efeitos significativos e positivos nas variáveis ROA e TAM na probabilidade dessas firmas pagarem dividendos, confirmando então a primeira hipótese da pesquisa: A rentabilidade e o tamanho da empresa estão positivamente correlacionados com a probabilidade de pagamento de dividendos.

Conforme sugerido pela literatura, as variáveis tamanho e rentabilidade são apontadas como determinantes para o pagamento de dividendos nas empresas, os autores argumentam que empresas maiores e já consolidadas no mercado possuem maior rentabilidade e menos oportunidades de expansão, portanto, essas firmas apresentam geração de caixa excedente para cobrir suas necessidades de investimento, diferente de empresas menores que possuem maior necessidade de retenção de lucros para reinvestir (FAMA & FRENCH, 2001). Essa perspectiva vai de encontro aos achados de DeAngelo et al. (2006) que estudaram as necessidades de recursos das empresas em seus diferentes estágios de vida, e constataram que empresas novas e de menor porte tendem a pagar menos dividendos devido as necessidades de investimentos, enquanto empresas mais perenes conseguem cobrir suas despesas e gerar excedentes de caixa que não possuem tantas opções de destinação nos estágios mais avançados dos ciclos de vida

das empresas, resultando em maior propensão dessas firmas de grande porte em pagar mais dividendos aos seus acionistas.

Pesquisas empíricas demonstram que o pagamento de dividendos é uma forma eficaz de transferir riquezas da firma aos acionistas em cenários onde não existem projetos de investimentos mais atrativos, evitando assim excedentes de caixa que podem gerar conflitos de interesse e custos de agência entre a administração e os acionistas devido à má destinação dos recursos (MATOS, 2001). Esses argumentos também foram reforçados por Denis e Osobov (2008) que analisaram empresas europeias e norte americanas e constataram que o tamanho e a lucratividade dessas empresas estão positivamente relacionados a propensão de pagar dividendos.

Outras variáveis relacionadas a rentabilidade e tamanho, como o CFO (fluxo de caixa das atividades operacionais) e CAPEX (despesas com investimentos) ligado ao ciclo de vida da empresa, não foram estatisticamente significativas no modelo logit apresentado, o que não impediu a validação da primeira hipótese de pesquisa.

Outrossim, a observação da tabela 2 também permite verificar que a variável WACC e ALAV possuem efeito estatisticamente significativo e negativo na probabilidade das firmas brasileiras pagarem dividendos, essa análise permite também confirmar a segunda hipótese da pesquisa: O custo de capital e a alavancagem estão negativamente relacionados com a probabilidade das empresas pagarem dividendos.

Segundo alguns autores, a estrutura de capital da firma e a correta gestão da alavancagem exercem influência no pagamento de dividendos, e altos níveis de alavancagem desincentivam o pagamento de dividendos pelas empresas (ARHINFUL et al., 2024; ENOW, 2023; AL-KAYED, 2017). Esse tipo de cenário pode também justificado pelas proposições da teoria da agência, que aponta para a restrição no pagamento de dividendos como um instrumento usado pelos credores para inibir a transferência de seus recursos para acionistas, portanto, a teoria de finanças corporativas já aponta para estagnação na política de *payout* da firma quando há aumentos significativos na sua alavancagem (JENSEN & MECKLING, 1976; ROSS, 1973).

Em relação ao custo de capital, John e Williams (1985) demonstram que distribuições elevadas de dividendos podem diminuir a percepção de risco pelos investidores, sinalizando boas perspectivas futuras, o que por sua vez reduz o custo de capital da firma, outrossim, firmas menos pagadoras podem apresentar maiores custos de capital, haja vista os conflitos de agência que existem entre a gestão da entidade e seus investidores. A administração das firmas por sua

vez verifica que, altos custos de capital revelam também altas expectativas sobre os retornos futuros da empresa, dessa forma, diante disso firmas com elevados custos de capital tendem a reter mais lucros e não pagar dividendos (ARHINFUL et al., 2024).

A variável CAPM, que representava o custo de capital próprio das empresas, não foi estatisticamente significativa no modelo logit apresentado, o que não impediu a validação da segunda hipótese da pesquisa.

A variável *dummy* crise no modelo logit também não demonstrou significância estatística, portanto não foi possível analisar os efeitos de cenários macroeconômicos adversos na probabilidade de pagamento de dividendos das firmas brasileiras de capital aberto, dessa forma, não foi possível verificar a terceira hipótese do estudo: Crises econômicas estão positivamente relacionadas a probabilidade das empresas pagarem dividendos.

5. Considerações finais

O presente estudo buscou examinar de que forma variáveis econômico-financeiras influenciam a decisão das companhias listadas na B3 de distribuir ou não dividendos. Com base nesse propósito, foram estimados modelos Logit em painel abrangendo o período de 2012 a 2024, de modo a investigar, de forma empírica e sistematizada, os principais determinantes da decisão de pagamento de dividendos que condicionam essa decisão corporativa.

Os resultados obtidos evidenciaram que a rentabilidade (ROA) e o tamanho da firma (TAM) exercem influência positiva e estatisticamente significativa sobre a probabilidade de distribuição de dividendos, confirmando a primeira hipótese a probabilidade de pagamento de dividendos é positivamente relacionada com o tamanho e rentabilidade das empresas. Em contrapartida, o custo médio ponderado de capital (WACC) e a alavancagem (ALV) apresentaram um efeito negativo e significativo, apontando que estruturas de capital mais onerosas ou arriscadas tendem a desestimular a distribuição de recursos aos acionistas e gerar conflitos de interesses que se traduzem em mais custo de capital.

Tais achados corroboram evidências empíricas da literatura internacional e nacional sobre política de dividendos e reforçam o papel dos dividendos como mecanismo associado ao ciclo de vida, aos custos de agência e ao posicionamento financeiro das firmas. O estudo também se destaca ao incorporar medidas como WACC e CAPM, ampliando o arcabouço teórico ao evidenciar a influência do risco e do custo de financiamento sobre a política de distribuição. Isso contribui para preencher lacunas da literatura nacional, que tradicionalmente se concentra em variáveis contábeis. Ademais, a partir da ausência de significância da variável

crise, não foi possível analisar os efeitos de cenários macroeconômicos adversos na probabilidade de pagamento de dividendos das firmas brasileiras de capital aberto, dessa forma, não foi possível verificar a terceira hipótese do estudo.

Entre as limitações encontradas, destaca-se à disponibilidade e qualidade dos dados, uma vez que a amostra sofreu reduções devido a observações faltantes, podendo introduzir viés de seleção. Além disso, o uso de um painel desbalanceado e de variáveis cujo cálculo depende de premissas, como WACC e CAPM, pode afetar a precisão e a robustez das estimativas. Soma-se a isso a possibilidade de endogeneidade entre algumas variáveis explicativas e a decisão de *payout*, o que limita a capacidade de inferência causal dos resultados.

Como sugestão de pesquisas futuras sugere-se a relevância de ampliar a análise para além da decisão binária de pagar ou não dividendos, incorporando também a recompra de ações como mecanismo alternativo de distribuição de resultados. A inclusão dessa perspectiva pode enriquecer o entendimento teórico e empírico sobre políticas de distribuição, ampliando a capacidade explicativa dos modelos e oferecendo um panorama mais completo das decisões corporativas no mercado brasileiro.

REFERÊNCIAS

AHARONY, Joseph; SWARY, Itzhak. Quarterly dividend and earnings announcements and stockholders' returns: an empirical analysis. *The Journal of Finance*, New York, v. 35, n. 1, p. 1–12, 1980. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1980.tb03466.x>.

AL-KAYED, Lama Tarek. Dividend payout policy of Islamic vs conventional banks: case of Saudi Arabia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Bingley, v. 10, n. 1, p. 117–128, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/IMEFM-09-2015-0102>.

ALLEN, Franklin; MICHAELY, Roni. Payout policy. In: CONSTANTINIDES, George M.; HARRIS, Milton; STULZ, René M. (ed.). *Handbook of the economics of finance*. Amsterdam: Elsevier, 2003. v. 1, n. 1, p. 337–429. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S1574-0102\(03\)01011-2](https://doi.org/10.1016/S1574-0102(03)01011-2).

HEBA, Ali. Corporate dividend policy in the time of COVID-19: evidence from the G-12 countries. *Finance Research Letters*, Amsterdam, v. 46, part B, p. 102493, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102493>.

ARRHINFUL, Richard; MENSAH, Leviticus; HALKAWT, Amin; OBENG, Hayford. The influence of cost of debt, cost of equity and weighted average cost of capital on dividend policy decision: evidence from non-financial companies listed on the Frankfurt Stock Exchange.

Future Business Journal, Cairo, v. 10, p. 384, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s43093-024-00384-8>.

BHATTACHARYA, Sudipto. Imperfect information, dividend policy, and “the bird in the hand” fallacy. *The Bell Journal of Economics*, Santa Monica, v. 10, n. 1, p. 259–270, 1979. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/3003330>.

BROCKMAN, Paul; HOWE, John S.; MORTAL, Sandra. Stock market liquidity and the decision to repurchase. *Journal of Corporate Finance*, Amsterdam, v. 14, n. 4, p. 446–459, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2008.06.001>.

DEANGELO, Harry; DEANGELO, Linda; STULZ, René M. Dividend policy and the earned/contributed capital mix: a test of the life-cycle theory. *Journal of Financial Economics*, Amsterdam, v. 81, n. 2, p. 227–254, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.07.005>.

DENIS, David J.; OSOBOV, Igor. Why do firms pay dividends? International evidence on the determinants of dividend policy. *Journal of Financial Economics*, Amsterdam, v. 89, n. 1, p. 62–82, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2007.06.006>.

ENOW, Samuel. Capital structure on dividend policy: is there any relationship? *International Journal of Economics and Financial Issues*, Mersin, v. 13, n. 3, p. 141–144, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.32479/ijefi.14344>.

FAMA, Eugene F.; FRENCH, Kenneth. Disappearing dividends: changing firm characteristics or lower propensity to pay? *Journal of Financial Economics*, Amsterdam, v. 60, n. 1, p. 3–43, 2001. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(01\)00038-1](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(01)00038-1).

FARRE-MENSA, Joan; MICHAELY, Roni; SCHMALZ, Martin. Payout policy. *Annual Review of Financial Economics*, Palo Alto, v. 6, p. 75–134, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1146/annurev-financial-110613-034259>.

GORDON, Myron J. Optimal investment and financing policy. *The Journal of Finance*, New York, v. 18, n. 2, p. 264–272, 1963. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1963.tb00722.x>.

GREENE, William. *Econometric analysis*. 5. ed. New Delhi: Pearson Education India, 2003.

GRULLON, Gustavo; MICHAELY, Roni; SWAMINATHAN, Bhaskaran. Are dividend changes a sign of firm maturity? *Journal of Business*, Chicago, v. 75, n. 3, p. 387–424, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1086/339889>.

JENSEN, Michael C.; MECKLING, William H. Teoria da firma: comportamento dos administradores, custos de agência e estrutura de propriedade. *Revista de Administração de Empresas*, São Paulo, v. 48, n. 2, p. 87–125, 2008.

JOHN, Kose; WILLIAMS, Joseph. Dividends, dilution, and taxes: a signalling equilibrium. *The Journal of Finance*, New York, v. 40, n. 4, p. 1053–1070, 1985. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1985.tb02363.x>.

LA PORTA, Rafael; LOPEZ-DE-SILANES, Florencio; SHLEIFER, Andrei; VISHNY, Robert W. Agency problems and dividend policies around the world. *Journal of Finance*, New York, v. 55, n. 1, p. 1–33, 2000. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/0022-1082.00199>.

LINTNER, John. Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings, and taxes. *The American Economic Review*, Nashville, v. 46, n. 2, p. 97–113, 1956. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/1910664>.

MATOS, João Amaro. *Theoretical foundations of corporate finance*. Princeton: Princeton University Press, 2001.

MILLER, Merton.; ROCK, Kevin. Dividend policy under asymmetric information. *The Journal of Finance*, New York, v. 40, n. 4, p. 1031–1051, 1985. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1985.tb02362.x>.

MODIGLIANI, Franco; MILLER, Merton. Dividend policy, growth, and the valuation of shares. *The Journal of Business*, Chicago, v. 34, n. 4, p. 411–433, 1961. Disponível em: <https://doi.org/10.1086/294442>.

RONEN, Joshua; YAARI, Varda. Definition of earnings management. In: RONEN, Joshua; YAARI, Varda. *Earnings management: emerging insights in theory, practice, and research*. Boston: Springer US, 2008. p. 25–38.

ROSS, Stephen. The economic theory of agency: the principal's problem. *The American Economic Review*, Nashville, v. 63, n. 2, p. 134–139, 1973.

WOOLDRIDGE, Jeffrey. *Econometric analysis of cross section and panel data*. 2. ed. Cambridge: MIT Press, 2010.